

20 juin — 1^{er} décembre 2019

D'après l'exposition originale
Veni, Vidi, Ludique
du musée romain de Nyon.

LU-

DIQUE

JOUER
DANS
L'ANTIQUITÉ

LUGDUNUM
MUSÉE & THÉÂTRES ROMAINS ■

GRANDLYON
la métropole